

JADIDLAR MATBUOTI: MILLIY UYG'ONISH VA ERKIN FIKRNING NURLANISHI

Olimova Sharifa Oybek qizi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 11-sinf o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15521514>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 19 iyuldagi "Siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz hayoti va faoliyatini o'rganish, targ'ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni kengaytirish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Qarorda har yili oktyabr oyining birinchi haftasini Qatag'on qurbonlarini yod etish haftaligi sifatida o'tkazish ko'zda tutilgan. Bunga ko'plab vazirliklar, agentliklar va davlat idoralari mas'ul qilib belgilab qo'yildi. Ushbu maqolada targ'ibotlar natijasida o'rganilgan ma'lumotlar tahlil etilgan.

Kalit so'z. jadidlar, jadidchilik harakati, Mahmudxo'ja Behbudiy, "Taraqqiy" "Shuhrat", "Sadoyi Turkiston", "Hurriyat", "Ishtirokiyun".

KIRISH

O'zbekiston mustaqillikka erishgach siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalar qatori matbuotga nisbatan ham yangicha munosabat yuzaga keldi. Chunki jadidlar matbuoti to'g'risidagi haqiqatning tiklanishi ham bevosita milliy istiqbolning ro'yobga chiqishi bilan uzviy bog'liq. Zero, sobiq mafkura tazyiqi ostida matbuotimiz, xususan XIX asr oxiri hamda XX asrdagi milliy matbuotning shakllanishi va rivojlanishi jarayonlari o'rganilmagan edi. Ta'kidlash joizki, matbuotning milliy uyg'onishga da'vat minbariga aylanishning ham o'z tarixiy taraqqiyot yo'li bor. Turkiston matbuoti tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mustamlakachilik davrida mustabid sho'ro tuzumi mafkurachilari tomonidan jadidlar faoliyati millatchilik g'oyasini ilgari surgan deb qoralab kelingan. Jadidchilik oqimining mohiyatini tubdan oydinlashtirish, sho'ro mafkurachilari tomonidan qo'yilgan "ayb"lardan xalos qilish, ularning to'g'ri va ilmiy bahosini berish uchun o'zbek matbuoti XX asrning 80-90 yillarida maqolalar, davra suhbatlarini berib bordi. Ayniqsa, mustaqillik davridagi matbuot sahifalarida jadidlar faoliyatini yoritishda jiddiy muammolarni ko'tarib chiqqan maqolalar katta o'rin egallaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqot jarayonida tarixiylik va xolislik tamoyillariga suyangan holda, qiyosiy – tarixiy, mantiqiy tahlil va davrlashtirish usullaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi mustaqil taraqqiyot yo'liga kirish bilan o'zining ma'naviy qadriyatlarini va aqliy salohiyatini qayta tiklash davriga qadam qo'ydi. Davlatimiz qo'lga kiritgan milliy mustaqillik matbuot sohasida ham o'z aksini topmog'i kerak. Chunki maktabda amalga oshiriladigan tarbiyaviy jarayon maqsadi davlat, ijtimoiy tarbiya maqsadlariga mos kelgan holdagina madaniy, ma'naviy, iqtisodiy taraqqiyot ravnaq qaror topishi mumkin. O'tmish va kelajak bo'vasta qadamdir, deydi dono xalqimiz. Matbuot tarixining o'z so'nmas yulduzlari, porlab turgan quyoshlari – buyuk siymolari mavjud. Zero, tundan so'ng tong otgani kabi ular asrlar osha hur tafakkur kuchlari bilan avlodlar dardiga hamdard, yo'llariga madad bo'ladilar. Yangi usuldagi maktab va maorif, ta'lim – tarbiya muammolarini ilgari surgan jadidlar ana shunday ulug' insonlar bo'lib, tarix maydonida ularning alohida o'rni bor.

May, 2025-Yil

Jadidlar targ'ib etgan g'oyalar hamon o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Suvning tubiga cho'kib ketgan marvariddek shaffof hur fikrlar, ilg'or falsafiy, pedagogik qarashlar bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalashda juda zarur va keraklidir. Ayniqsa, yoshlarni go'zal ong, go'zal til, go'zal qalb sohibi – komil inson sifatida tarbiyalashda jadidlar faoliyatining ahamiyati buyuk va beqiyosdir.

Jadidchilik harakati XX asr boshlarida Turkiston zaminida boshlangan milliy uyg'onish davrining muhim qismidir. Bu harakat vakillari – jadidlar, xalqni jaholatdan chiqarish, zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish, va eng asosiysi, matbuot orqali jamiyatni uyg'otish g'oyasini ilgari surdilar.

Jadidlar matbuotga katta e'tibor qaratganlar. Ular gazeta va jurnallar orqali o'z g'oyalarini targ'ib qilib, xalq ongini o'zgartirishga intildilar. Eng mashhur jadid gazetalaridan biri "Taraqqiy" bo'lib, Mahmudxo'ja Behbudiy tahririda nashr etilgan. Shuningdek, "Shuhrat", "Sadoyi Turkiston", "Hurriyat", "Ishtirokiyun" kabi nashrlar ham xalqni milliy uyg'onishga chorlovchi asosiy axborot vositalari bo'lgan.

Jadidlar matbuoti o'zbek xalqining ma'naviy hayotida katta o'rin tutdi. Bu nashrlar orqali xalq o'z ona tilida yangiliklardan boxabar bo'lib, diniy, ma'rifiy, siyosiy va iqtisodiy mavzularda bilim oldi. Shuningdek, matbuot orqali ayollar ta'limi, bolalar tarbiyasi, zamonaviy maktablar ochilishi kabi dolzarb masalalar ham yoritildi.

Jadid matbuoti erkin fikr, milliy o'zlik, taraqqiyot va islohotlarni ilgari surgan. Bu nashrlar tufayli jamiyatda yangicha dunyoqarash shakllanib, ko'plab ziyolilar yetishib chiqdi. Garchi bu matbuot sovet davrida ko'p hollarda taqiqlangan bo'lsa-da, uning ruhiy ta'siri keyingi avlodlarga ham yetib borgan.

Xulosa filib aytganda, jadidchilik milliy ozodlik kurashi jarayonida yuzaga kelgan, o'zbek halqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy harakat bo'lganligi bilan ajralib turgan.

Ularning dunyoqarashida vatanparvarlik, millatparvarlik, ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik kabi g'oyalar yetakchilik qilgan. Jadid ziyolilari erk, istiqloлга erishish uchun milliy ongni o'stirish zarurligini payqadilar. Shu ma'noda ularning g'oyalaridan va hayotiy pozitsiyalaridan foydalanish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Jadid matbuotida ozodlikka, mustaqillikka qon to'kishlarga olib keluvchi turli to'polon, qirg'in-barot urushlar bilan emas, balki aholining savodini chiqarish, ularning ma'rifatini ko'tarish orqali qaramlikdan qutulish g'oyalari ilgari surilgan. Mazkur g'oyalarni hozirgi zamon ruhiyatiga moslashtirgan holda rivojlantirish zarur. XX asr boshlarida ijtimoiy-siyosiy va ahloqiy muammolar jadid matbuotida keng o'rin oladi. Jumladan, "Taraqqiy", "Sadoi Turkiston", "Ulug' Turkiston", "Turon", "Xurshid" singari gazetalarda e'lon qilingan hajviy va publitsistik asarlarda o'sha davr boyonlarining qoloqligi, chor ma'muriyatining to'rachiligi, paranjining yangi zamonga mos kelmayotgani, talabalarga 5 so'm iona (ehson) qilish o'rniga, besh yuzlab so'mni restoranlarda foxishalarga sochayotgan ahloqsiz sarmoyadorlar qattiq tanqid ostiga olinadi.

Maxmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Hamza, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jaev, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulxamid Cho'lpon kabilar chiqishlarida mazkur muammolarni dadil ko'tarib chiqdilar va yuqoridagi nashrlarda o'z publitsistikasi bilan ham faol ishtirok etganlar. Shuning uchun mamlakatimiz va xorij arxivlarida saqlanayotgan bunday milliy matbuot durdonalarini tadqiq etish muhim ahamiyatga ega.

May, 2025-Yil

Jadid matbuotida qanday odamlar millatga foyda keltirishlari mumkinligi haqida ko'p fikr yuritganlar. Ular kasblar va hunarlarning o'ziga xosliklarini chuqur tahlil qilib, kishilarning tabiatlarini ham o'rganganlar.

Jadidlar matbuoti o'zbek matbuot tarixining oltin sahifalaridan biridir. U faqatgina axborot tarqatuvchi vosita bo'lib qolmay, balki xalqni uyg'otuvchi, ongini yorituvchi mash'ala bo'lib xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O'zbekiston, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. – T.: “O'zbekiston”, 2022. – 413 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 19 iyuldagi “Siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz hayoti va faoliyatini o'rganish, targ'ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni kengaytirish to'g'risida”gi qarori <http://www.gov.uz>
4. [http:// www.strategy.uz](http://www.strategy.uz)
5. <https://president.uz>
6. [http:// www.edu.uz](http://www.edu.uz)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH